

ISHSIZLIKNING KELIB CHIQISH SABABLARI VA YECHIMLARI

Esemuratova Muxabbat Tileumurat qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Sotsiologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

Zaretdinova Nesibeli Kurbanbaevna

Ilmiy rahbar: QQDU "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida dotsenti (Phd)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ishsizlik, uning turlari va kelib chiqish sabablari haqida ma'lumotlar berilgan. Maqolada ishsizlik va uning oqibatlari, shuningdek ishsizlikning iqtisodiyotga ta'siri, ishsizlikni bartaraf etish yo'nalishlari bayon etilgan. Ishsizlikning keskin o'sishi ham, keskin pasayishi ham iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *Ishsizlik, ishsizlik darajasi, friksion ishsizlik, strukturaviy ishsizlik, siklik ishsizlik, tabiiy ishsizlik.*

KIRISH. Ishsizlik - bir qism iqtisodiy faol aholining o'ziga loyiq ish topa olmasdan qolishi va mehnat zaxirasiga aylanishi. Ishsizlik inson manfaatlariga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan yirik ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. Ish joyini yo'qotish ko'p kishilar uchun oilaviy turmush darajasining pasayishini, shaxsiy hayotining notinchligini keltirib chiqaradi, kishiga jiddiy ruhiy ta'sir ko'rsatadi.¹ Moliyaviy muammolar sabab oila a'zolari orasida nizolar kelib chiqishi mumkin. Oilaviy turmush darajasining pasayishi - bola tarbiyasi, o'qish va turmush sharoitlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ishsizlikning kuchayishi natijasida jamiyatda ijtimoiy beqarorlik, qashshoqlik va jinoyatchilikka moyillik ortadi, bu esa iqtisodiy o'sishga jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Yangi kasb yoki malaka orttirish ish topish imkoniyatini oshiradi.

Ishsizlarning ko'payishi ishlab chiqarish hajmini pasaytiradi, iste'mol va investitsiyalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu iqtisodiy inqirozlarga olib kelishi mumkin. Hukumat mehnat bozorini tahlil qilish orqali bandlik dasturlarini ishlab chiqishi, samarali mehnat siyosatini shakllantirishi va ijtimoiy yordam choralarini ko'rish lozim. Aholining o'sishi, migratsiya va yoshlarning mehnat bozoriga kirib kelishi ish o'rinlariga bo'lgan talabni oshiradi. Shu sababli, ishsizlikni chuqur o'rganish va uni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlik uchun juda muhimdir.

¹ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ishsizlik>

Ishsizlik darajasi — ishsiz ishchi kuchining foizi. Bu ortda qolayotgan ko'rsatkich bo'lib, u odatda o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarni kutishdan ko'ra ko'tariladi yoki tushadi. Iqtisodiyot yomon ahvolda va ish o'rinlari tanqis bo'lsa, ishsizlik darajasi oshishi kutilishi mumkin. Iqtisodiyot sog'lom sur'atlarda o'sganda va ish o'rinlari nisbatan ko'p bo'lsa, uning pasayishi kutilishi mumkin.² U har bir mamlakatning iqtisodiy barqarorligi, ijtimoiy farovonligi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan jamiyatlarda iqtisodiy o'sish sur'atlari sekinlashadi, ijtimoiy tengsizlik va muammolar esa keskinlashadi. Shuning uchun ishsizlik darajasini me'yorda ushlab turish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Ishsizlik mamlakatda ishga layoqatli, belgilangan maoshga ishlashni xohlovchi va ish qidirib yurgan fuqarolarning borligi bilan ifodalanadi. Ishsizlik muammosi haqida ilmiy adabiyotlarda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, bu tadqiqotlar ishsizlikning turli sabablari va oqibatlarini hamda uni kamaytirish strategiyalarini o'rganishga qaratilgan.

R.Pindayk va D.Rubinfeldlarning «Mikroiqtisodiyot» nomli kitobida ayollarning ish bilan bandligi muammosini o'rganishda 2 xil o'zaro bog'liq nazariyaning muammoning yechimini topishdagi qo'llanishi misol tariqasida keltiriladi.³ Bu nazariyalardan qay biri to'g'riligini tekshirish maqsadida AQSHning turli shaharlarida ishsizlar umumiy soniga nisbatan turmush qurgan ayollarning bandlik darajasini ko'rsatuvchi ma'lumotlar o'rganib chiqilgan. Tadqiqotlar ishsizlikning yuqori darajasi turmush qurgan ayollarning ishlovchilar umumiy sonidagi ulushining pastligi bilan bog'liqligini ko'rsatgan. Xususan, ishsizlar umumiy sonining 1% ga o'sishi turmush qurgan ayollarning ishlovchilar tarkibidagi ko'rsatkichini 1,4% ga pasayishiga olib keladi. Shunday qilib, bu o'rinda ma'lumotlar «Rad etilgan ishchi» nazariyasini tasdiqlaydilar.

Lee va Chu ishsizlikning ruhiy salomatlik va ijtimoiy munosabatlarga ta'sirini o'rganib, uzoq muddatli ishsizlikning insonlarning ruhiy va ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir qilishini aniqlashgan.⁴

Ijtimoiy-mehnat munosabatlarini uyg'unlashtirishda jamoat ishlarining ahamiyati iqtisodiy nazariya vakillari tomonidan ham e'tirof etilgan. Mashhur ingliz demografi T. Maltus taniqli iqtisodchi olim J. B. Sey bilan yozishmalarida yangi ish joylari tashkil etish va ish bilan bandlik darajasini saqlab turish maqsadida davlat tomonidan tadbirkorlardan undirilayotgan soliqlarning bir qismini jamoat ishlarini

² https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ishsizlik_darajasi

³ Шодмонов Ш.Ш., Фафуров У.В., Хажиев Б.Д. Иқтисодиёт назарияси-2: Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2009. – 255-б.:

⁴ Lee, D., & Chu, T. Social and Psychological Impact of Unemployment. London: Routledge, 2020.

tashkil etishga, xususan, yo‘l qurilishiga sarf qilish maqsadga muvofiq ekanligini ko‘rsatgan.⁵ Jan Batist Sey (1767–1832) esa Sey qonuni ("Tovar o‘z bozori uchun to‘lov yaratadi") bilan mashhur bo‘lgan fransuz iqtisodchisi bo‘lib, u bozor iqtisodiyoti o‘z-o‘zini tartibga solishini ta’kidlagan. Uning fikricha "Ishsizlik vaqtinchalik holat bo‘lib, bozor mexanizmlari o‘z-o‘zidan uni bartaraf etadi. Davlat iqtisodiyotga minimal darajada aralashishi kerak. Soliqlarning ko‘tarilishi tadbirkorlikka zarar yetkazib, iqtisodiy o‘shishni sekinlashtirishi mumkin".

Artur Pigu (1877-1955) A. Marshallning izdoshi va shogirdi bo‘lgan. Uning aholini ish bilan bandlik sohasidagi asosiy asari «Ishsizlik nazariyasi» 1933-yilda chop etilgan. Bu asarda aholining ish bilan bandligi to‘g‘risidagi klassik nazariyaning asosiy qoidalari ancha to‘liq bayon etilgan edi. Uning fikricha, ishsizlikning sababi ish haqining yuqori darajasidir, ish haqining qisqarishi esa ish bilan bandlikni oshiradi, chunki u ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va qo‘shimcha ishchilarni yollash uchun imkoniyat yaratadi. Uning fikricha, ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishi tovarlar narxini umumiy ravishda pasayishi va ish haqi hisobiga tirikchilik o‘tkazmaydigan aholi guruhlarining xarid qilish qobiliyatining oshishiga olib keladi.

Amerikalik iqtisodchi E.Felps tomonidan ishsizlikning tabiiy darajasining tadqiq etilishi natijasida muhim xulosalar chiqarildi. U ishsizlikning tabiiy darajasini mehnat bozoridagi qisqa muddatli vaziyatlar va quyidagi tarkibiy omillar belgilashini asoslab berdi:

- ish kuchining mehnat bozoridagi taklifi;
- ish qidirishning xarajatlari;
- mehnat bozoridagi axborotning shaffofligi;
- ishsizlik nafaqalarining darajasi va boshqalar ⁶

E. Felps uzoq muddatli iqtisodiy o‘shish ma’nosida ishsizlikning tabiiy darajasi iqtisodiyot rivojlanishining salohiyatini ko‘rsatishini quyidagicha izohlab bergan: yangi ish joylarini yaratish to‘g‘risidagi qaror ishlab chiqarishning samaradorligi va foyda olishni ko‘paytirish asosida qabul qilinadi. Samaradorlik va foyda miqdori qanchalik katta bo‘lsa, ish bilan bandlikning uzoq muddatli tabiiy darajasi shunchalik yuqori bo‘ladi. Ishlab chiqarish o‘shishining istiqbollari yangi ish joylari yaratayotgan korxonalar ega bo‘lgan aktivlarning bozor qiymatida o‘z ifodasini topadi. Shuning uchun ish bilan bandlik bilan moliya bozori dinamikasi o‘rtasida aloqadorlik mavjud.

⁵ Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot / Darslik. Kalandar Abdurahmonov. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 3-nashri. T.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti davlat korxonasi, T.:2019.-544 b.

⁶ Фелпс Э. С. Равновесие. Концепция с точки зрения ожиданий // Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена: пер. с англ. / Науч. ред. чл.-корр. РАН В. С. Автономов. - М.: ИНФРА-М, 2004. - С. 280-284.

E.Felpsning «ishsizlikning tabiiy darajasi» konsepsiyasi qizg'in baxs-munozaralarga sabab bo'ldi. Ammo 1970-yillar boshidagi voqelik ushbu nazariyaning asoslanganligini tasdiqladi. AQSh Federal rezerv tizimi rahbariyatining foiz stavkasini saqlab turish siyosati muomaladagi pul miqdorining 1970-1972-yillarda yiliga o'rtacha 13 % ga ortishiga olib keldi. Ayni paytda mamlakatdagi kutilayotgan inflyatsiya yuqori bo'lib, real darajaga yaqinlashdi, ishsizlik darajasi esa 1960-yillar boshidagi kabi 5-6 % ga qaytdi. Bundan uzoq muddatda inflyatsiya bilan ishsizlik o'rtasida o'zaro bogliqlik mavjud emasligi tasdig'ini topdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Jahon tajribasiga ko'ra, bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat resurslarini ish bilan ta'minlash masalasi dolzarb hisoblanadi. Ishsizlikni bartaraf etish aholi bandligini oshirish muammosini makroiqtisodiy tartibga solish tizimida hamda iqtisodiy taraqqiy etgan bozor tuzilmasi shakllangan mamlakatlarning butun iqtisodiy siyosatida eng asosiy masalalardan biridir.

Odatda, ishsizlik yashirin va oshkora ishsizlik sifatida namoyon bo'ladi. Ishlashni xohlasalar-da, ish joylari shu darajada cheklanganki, ish qidirish befoyda, deb hisoblovchi shaxslar borki, bu yashirin ishsizlikning paydo bo'lishiga olib keladi, Bu kishilar ish qidirmaganlari uchun ular davlat statistikasida ishsiz sifatida ro'yxatga olinmagan. Ishlab chiqarish inqirozga uchraganiga qaramay, davlat korxonalari o'z ishchilari ish joylarini saqlab qolishga harakat qilsa ham yashirin ishsizlik vujudga keladi. Bunda ishchilar shu korxonani ishchilari bo'lib hisoblanaveradilar-u, lekin ular majburiy xolatda qisqartirilgan ish kunida ishlaydilar yoki haq to'lanmagan mehnat ta'tiliga ketadilar.

Ishsizlikning yashirin ko'rinishida bo'lishining sabablari quyidagilardan iborat:

- davlat tomonidan ba'zi bir zarar ko'rib ishlovchi tarmoqlar va ishlab chiqaruvchilarni moliyaviy ta'minlash;
- bankrot bo'lgan korxonalarga dotatsiyalar ajratish;
- ba'zi mamlakatlarda ortiqcha ishchi kuchi mavjud bo'lgan korxonalar bo'lgani holda, ularni qisqartirishga undovchi soliq tizimi takomillashmagan hollarda;
- mulkning yakka hukmronligi bo'lgan holatlarda.

Oshkora ishsizlik kelib chiqishining bir qancha sabablari mavjud. Ishsizlik o'z sabablariga ko'ra, mehnat resurslarining asosiy toifasini o'z ichiga oladi.

Ishsizlikning quyidagi oshkora turlari mavjud:

Friksion ishsizlik vaqtincha ishsizlik bo'lib, ish joyini almashtirish paytida yuz beradi, eski ishdan ketib, yangi ishga o'tguncha ishsizlik yuz beradi. Ya'ni ular ish qidirayotgan ishchi kuchlaridir. Ishsizlarning ushbu toifasiga o'z kasbini o'zgartirayotgan, ko'chib ketayotgan kishilar, birinchi marotaba ishga kirayotgan yoshlar, vaqtinchalik ishdan bo'shatilganlar kiradi. Ishsizlikning bunday shakli

istalgan ijtimoiy tizimda, iqtisodiy rivojlanishning istalgan darajasida mavjud, u ijtimoiy xavfli ishsizlik deb hisoblanmaydi.

Strukturaviy ishsizlik iqtisodiyot, fan texnika taraqqiyoti jadal rivojlangan sari yangi ishlab chiqarishlar, korxonalar sifat jihatidan yangi tarmoqlar paydo bo'lishi va ayni vaqtda boshqa korxonalar, tarmoqlar, texnologiyaning eskirishi bilan bog'liq. Bunda doimiy ravishda yangi kasblar paydo bo'ladi va ilgari keng tarqalgan ba'zi kasblar keraksizga aylanadi, yangi kasblarga talab kuchayadi va eskilariga bo'lgan ehtiyoj kamayadi. Bular natijasida keraksiz bo'lib qolgan ishchi kuchi strukturali ishsizlikni hosil qiladi.

Friksion va strukturaviy ishsizlikda ma'lum o'xshashliklar va farqli jihatlar mavjud. Asosiy farqi shundaki, friksion ishsizlikda ma'lum malaka va tajriba mavjud bo'ladi hamda undan foydalanib qisqa vaqtda ish topish mumkin. Strukturali ishsizlikda ishchi kuchi darhol yoki qisqa muddatda ish topa olmaydi. U malakasini o'zgartirishi, qayta malaka oshirishi, ma'lumot olishi, kasb egallashi lozim. Hatto ba'zi hollarda yashash joyini o'zgartirishga ham to'g'ri keladi.

Mavsumiy ishsizlik mavsumiy ishda band bo'lganlarning mavsum tugagach ishsiz qolishi bo'lib, bu ishsizlik turi qishloq xo'jaligi, qurilish va sayyohlik sohalariga xos. Davriy ishsizlik ishlab chiqarishning pasayishi natijasida ishchi kuchiga bo'lgan talabning kamayishi va ishsizlarning paydo bo'lishidir. Davriy ishsizlik bozorning eng jiddiy iqtisodiy va ijtimoiy muammolaridan biridir. Davriy ishsizlikda ishlashni xohlaydigan va bunga salohiyatli kishilar ishsiz bo'lishga majburlar, chunki ishlab chiqarishning umumiy tanazzuli tufayli ishchi kuchi iqtisodiyotga kerak bo'lmay qoladi.

Institutsional ishsizlikni mehnat bozorining institutlari vujudga keltiradi. Uning asosiy sababi ishsiz kishining nafaqa hisobiga yashash imkoniyatiga ega bo'lishi va shu sababli ish qidirishga rag'batning yo'qolishidir. Institutsional ishsizlik insonning asosiy ehtiyojlarini ta'minlash uchun ishsizlik bo'yicha nafaqa miqdori yetarli bo'lganda ommaviy hodisa sifatida vujudga keladi, nafaqa to'lash muddati davomli bo'ladi.

O'zbekistonda aholini ish bilan ta'minlash, ularga munosib hayot va mehnat sharoitlari yaratib berishga qaratilgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning izchil amalga oshirilishi natijasida iqtisodiyotning turli jabhalarida mehnat qilayotganlar soni ortib bormoqda, mavjud mehnat salohiyatidan samarali foydalanish ko'rsatkichi tobora yaxshilanmoqda. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda mamlakatda ishsizlik darajasi 8,1 foizgacha pasaygan. 2023-yil boshiga kelib O'zbekistonda 15 millionga yaqin mehnatga layoqatli aholidan 13,7 million kishi ish bilan ta'minlangan. 2023 yilning birinchi yarmida ishsizlik darajasi 8,1 foizga kamaydi. 2024-yil boshidan ishsiz aholi soni 148 ming nafarga kamayib, 876 ming nafarni

tashkil etmoqda ⁷. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatida, umuman, aholini ijtimoiy himoyalashning muhim sharti sifatida ish bilan bandlik va ishsizlikdan himoyalash siyosati dunyodagi ko'pgina rivojlangan mamlakatlarning boy tajribasiga asoslangandir. Ammo, bu tajribalarning ko'pchiligi O'zbekistonning ijtimoiy- iqtisodiy siyosatining mohiyatiga yetarlicha to'g'ri kelavermaydi.

Bandlik vazirligi O'zbekiston mehnat bozoridagi ko'rsatkichlarga oid ma'lumotlarni taqdim etdi. 2024-yilning 1-iyul holatiga ko'ra, mamlakat aholisi 37,2 mln nafarni tashkil etadi. Shundan 41%i yoki 15 mln 089 ming nafari iqtisodiy faol aholi hisoblanadi. O'z navbatida, bu fuqarolarning 14 mln 213 ming nafari (94%i) iqtisodiyotning turli tarmoqlarida mehnat qilmoqda. Ularning eng yuqori ulushi rasmiy sektorga to'g'ri keladi □ 6,8 mln nafar (48%). Norasmiy sektorda ishlayotgan fuqarolar soni esa 5,5 mln (38,8%) nafarni tashkil etadi. Shu bilan birga, 1,9 mln (13,6%) nafar fuqaro xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirmoqda. Bundan tashqari, mamlakat bo'yicha ishga joylashishga muhtoj aholi soni 876 ming nafar bo'lib, ular yil boshidan 148 ming nafarga (1,024 mln) kamaygan. Mehnatga layoqatli aholi o'rtasida ishsizlik darajasi yil boshiga nisbatan 1 foiz punktga yoki 6,8% dan 5,8% ga kamaydi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ko'rsatishicha, hukumat ishsizlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlagandan keyingina, boshqa ishlarga kiritishi- dastlab ish bilan bandlikni barqarorlashtirish (saqlash)ga, so'ngra uning o'sishini rag'batlantirishga kirishishi mumkin. Bunda ish bilan bandlikning o'sishini rag'batlantirish uch yo'nalishda amalga oshiriladi:

- tadbirkorlar bilan ishlash, masalan, yangi ish joylari yaratilganda soliq imtiyozlarini berish, ishsizlarning ish izlashlarini faollashtirish;

- ishchi kuchi taklifini rag'batlantirish,

- yollanma ishchilar sinfini mehnat bozoridan chiqarish, xususiyl tadbirkorlik bilan o'z-o'zini band qilishni rag'batlantirish (kasanachilik, uy sharoitida ochilgan mayda sexlar va boshqa). Buning uchun Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-dekabrda 806- son qaroriga asosan o'zini o'zi band qilish to'g'risida nizom ishlab chiqildi.

Mehnat bozorida yoshlarga qaratilayotgan alohida e'tibor bois, jami aholiga nisbatan ish bilan ta'minlash ulushi yuqori bo'lmoqda. Ularga jamiyatda munosib o'rin topishiga ko'maklashish va tashabbus ko'rsatib mehnat qilishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan yoshlar esa, barcha sohalarda o'z qobiliyatini namoyon etmoqda. Binobarin, mamlakat taqdiri uchun mas'uliyatni chuqur his etadigan, mustaqil va yangicha fikrleydigan yosh kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish vazifasi tobora

⁷ <https://www.spot.uz/oz/2024/11/01/employment/>

muhim ahamiyat kasb etmoqda. ⁸ Yoshlarning zamonaviy texnologiyalarga mos keladigan malakalarini rivojlantirish uchun malaka oshirish kurslari va o'quv dasturlarini amalga oshirish zarur. Yoshlar ishsizligining nisbatan yuqoriligi ta'lim tizimi va mehnat bozorida talab o'rtasidagi nomuvofiqlik bilan izohlanadi.

XULOSA. Ishsizlikning shakllanishiga iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik va demografik omillar ta'sir ko'rsatadi. Xususan, iqtisodiy inqirozlar, mehnat bozorida nomutanosiblik, texnologik taraqqiyot natijasida ish joylarining qisqarishi va ta'lim sifatining pastligi asosiy sabablardan hisoblanadi. Ish o'rinlarini yaratish uchun tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ta'lim tizimini mehnat bozori talablari bilan uyg'unlashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali yangi ish sohalarini rivojlantirish muhim. Aholiga kasb-hunar o'rgatish dasturlarini kengaytirish va davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish ham ishsizlikni kamaytirishga yordam beradi.

Xotin-qizlar orasida ishsizlikni kamaytirish uchun zamonaviy kasblarni (IT, dizayn, marketing, tadbirkorlik) o'rgatadigan bepul yoki imtiyozli kurslarni kengaytirish, ularni STEM (fan, texnologiya, muhandislik, matematika) yo'nalishlariga keng jalb qilish kerak. Freelancerlik, onlayn biznes, kontent yaratuvchilik kabi sohalarni rivojlantirish xotin-qizlar uchun uydan turib ishlash imkoniyatlarini beradi. Ayollar uchun maxsus tadbirkorlik grantlari va past foizli kreditlar ajratish ayollar tadbirkorligini rivojlantiradi.

REFERENCES

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ishsizlik>
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ishsizlik_darajasi
3. Шодмонов Ш.Ш., Фафуров У.В., Хажиев Б.Д. Иқтисодий назарияси-2: Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2009. – 255-б.:
4. Lee, D., & Chu, T. Social and Psychological Impact of Unemployment. London: Routledge, 2020.
5. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot /Darslik.Kalandar Abdurahmonov. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti davlat korxonasi, T.:2019.-544 b.
6. Фелпс Э. С. Равновесие. Концепция с точки зрения ожиданий // Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена: пер. с англ. / Науч. ред. чл.-корр. РАН В. С. Автономов. - М.: ИНФРА-М, 2004. - С. 280-284.
7. <https://www.spot.uz/oz/2024/11/01/employment/>
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-ishsizlikni-kamaytirish-yo-llari>

⁸ <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-ishsizlikni-kamaytirish-yo-llari>